

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής

Ιωάννης Λαδάς, Δρ. Φιλοσοφίας – Δρ. Θεολογίας

ioannisnladas@gmail.com

Περίληψη

Τα γνωστικά αντικείμενα της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, σύμφωνα με διακηρύξεις διεθνών οργανισμών και αξιόλογες επιστημονικές μελέτες, πρέπει να διδάσκονται τόσο στην Δευτεροβάθμια, όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρά ταύτα, ως προς τον τρόπο και τα μέσα για την ενδεδειγμένη διδασκαλία τους στο σύγχρονο σχολείο δεν υπάρχει γενική συμφωνία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να διδάσκονται αυτόνομα και άλλοι ότι θα έπρεπε να ενταχθούν σε διάφορα μαθήματα (ή και σε ένα μάθημα) του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών. Αν και ο γόνιμος διάλογος για αυτά τα θέματα είναι σε εξέλιξη, στο παρόν άρθρο προτιθέμεθα να εξετάσουμε αφ' ενός μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής και αφ' ετέρου καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, βιοηθική, τεχνοηθική, καινοτόμες διδακτικές πρακτικές

Innovative Teaching Practices for Bioethics and Technoethics

Abstract

The cognitive subjects of bioethics and technoethics, according to declarations of international organizations and notable scientific researches, should be taught in both Secondary and Higher Education. However, there is no general agreement on the method and means for their appropriate teaching in the modern school. Some people argue that they should

be taught independently, while others believe they should be integrated into various courses (or even one course) of the existing curriculum. Although the fruitful dialogue on these issues is ongoing, in this article, we intend to examine, on the one hand, methodological issues related to the teaching of bioethics and technoethics, and on the other hand, innovative teaching practices for their more effective education.

Keywords: Education, bioethics, technoethics, innovative teaching practices

1. Εισαγωγή

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων εγγράφων από διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, που πρότειναν την ενσωμάτωση του γνωστικού αντικείμενου της βιοηθικής στην εκπαίδευση, υπάρχει ακόμη ασάφεια για το περιεχόμενο, τη φύση και τα κατάλληλα μέσα για την ενδεδειγμένη διδασκαλία του (Βιδάλης, 2019: 3). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το γνωστικό αντικείμενο της βιοηθικής θα πρέπει να διδάσκεται στο σύγχρονο σχολείο αυτόνομα και άλλοι ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε διάφορα μαθήματα του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών. Η δημιουργία, όμως, ενός μαθήματος επιλογής θα έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής σε λιγότερους μαθητές, ενώ η ενσωμάτωσή του σε ένα υφιστάμενο υποχρεωτικό μάθημα θα έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των μαθητών (Bishop & Szobota, 2015:19-25). Για τον λόγο αυτό έχει προταθεί η εξέταση των βιοηθικών και τεχνοηθικών ζητημάτων να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος των Θρησκευτικών (Λαδάς, 2023). Σε κάθε περίπτωση, αν και ο γόνιμος διάλογος για αυτά τα ζητήματα βρίσκεται σε εξέλιξη, το σημαντικό είναι ότι έχει υπάρξει συναίνεση για την σημασία και την χρησιμότητα της διδασκαλίας της βιοηθικής και της τεχνοηθικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Βιδάλης, 2019: 3). Υπό το πνεύμα αυτό, στο παρόν άρθρο, προτιθέμεθα να εξετάσουμε αφ' ενός μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής και αφ' ετέρου καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους.

2. Εκπαίδευση, βιοηθική και τεχνοηθική

Η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου τόσο της βιοηθικής, όσο και της τεχνοηθικής κρίνεται επιβαλλόμενο να αρχίζει από το περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν υπεύθυνα τα προβλήματα που συνδέονται με την επιστημονική και βιοτεχνολογική πρόοδο και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον (Araújo, Gomes, Jácomo & Pereira, 2017: 507-513). Η διδασκαλία αμφοτέρων αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς και άλλων ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της ευθύνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού προς τους άλλους και της ικανότητας λήψης αποφάσεων (Araújo, Gomes, Jácomo & Pereira, 2017: 507-513).

Είναι γεγονός, ότι οι μαθητές λυκείου είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για να διδαχθούν το γνωστικό αντικείμενο της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα θα ενηλικιωθούν. Ως ενήλικες, θα κληθούν να λάβουν ηθικές αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ευημερία τους, αλλά και εκείνη των κοινοτήτων και των κοινωνιών τους (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024). Σύμφωνα με την Harter, πολλοί έφηβοι έχουν ήδη μια ξεκάθαρη αίσθηση αυτογνωσίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει το άνοιγμα τους σε ηθικά ζητήματα (Harter, 2012). Αυτό αναγνωρίζεται, επίσης, από την Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό ενημερωτικό δελτίο, με στόχο την εκπαίδευση των νέων μαθητών (Araújo, Gomes, Jácomo & Pereira, 2017: 507-513).

Έχει παρατηρηθεί ότι φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένοι και άνετοιμοι να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τις ηθικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής στα διάφορα επιστημονικά πεδία των σπουδών τους (Bishop & Szobota, 2015:19-25, Chowning, Griswold, Kovarik & Collins, 2012: e36791, Harada, Kirio & Yamamoto, 2008: 14-16. Keskin-Samanci, Özer-Keskin & Arslan, 2014: 69-76, Araújo, Gomes, Jácomo & Pereira, 2017: 507-513). Το γεγονός αυτό, που ενδεχομένως να οφείλεται στην αναφερθείσα ασάφεια για το περιεχόμενο, τη φύση και τα ενδεδειγμένα μέσα για την διδασκαλία της

βιοηθικής και της τεχνοηθικής, υποδεικνύει την ανάγκη για την ορθή πραγμάτευση των βιοζητημάτων.

Βέβαια, η έλλειψη της κατάλληλης προπαρασκευής μπορεί να οφείλεται και σε ορισμένες ανησυχίες τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων ηθικού προβληματισμού. Μερικές φορές οι συμμετέχοντες σε συζητήσεις ζητημάτων ηθικής φοβούνται ότι θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν οι θρησκευτικές τους ή οι πολιτισμικές τους πεποιθήσεις (Solomon, Vannier, Chowning, Miller, & Paget, 2016: 11-18). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταστήσουν σαφές στους μαθητές ότι τα θέματα που προτίθενται να εξετάσουν δεν έχουν στόχο να αλλάξουν τη γνώμη τους ή να μεταβάλλουν τις πεποιθήσεις τους, αλλά να τους βοηθήσουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους βασισμένοι σε επαρκείς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να διευκρινίσουν ότι η διατύπωση επιστημονικών και πειστικών επιχειρημάτων είναι το βασικό ζητούμενο (Solomon, Vannier, Chowning, Miller, & Paget, 2016: 11-18). Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η αναζήτηση θεμάτων που μπορούν να πραγματευτούν όλοι οι μαθητές και μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου να διατυπώσουν τις θέσεις τους, να συζητήσουν, να συνεργαστούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Άλλωστε, στο σύγχρονο σχολείο όλα τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συμπερίληψη όλων να καταστεί πραγματική (Λαδάς, 2024a).

3. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής

Τα βιοηθικά και τα τεχνοηθικά ζητήματα, εκτός από τις αναφερθείσες δυσκολίες, εξετάζουν και μια σειρά από ευαίσθητα θέματα. Παρά ταύτα, μπορούν να διδαχθούν μέσω των κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας (Solomon, Vannier, Chowning, Miller, & Paget, 2016: 11-18). Το ερώτημα που γεννάται στο σημείο αυτό είναι ποιες τεχνικές διδασκαλίας κρίνονται ενδεδειγμένες για την εκπαίδευση των μαθητών.

Τα βιοζητήματα θα μπορούσαν να εισέλθουν στη σχολική τάξη μέσω μιας σωστής ερώτησης, μιας μεμονωμένης περίπτωσης, μιας ειδικής ενότητας, ενός

50 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διδακτική των Επιστημών
μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών

19 - 21 Απριλίου
2024

προσκεκλημένου ομιλητή, μιας ομαδικής/ατομικής εργασίας, μιας εκπαιδευτικής εκδρομής ή μέσω της προβολής μιας κινηματογραφικής ταινίας, εικονογραφημένων βιβλίων, διαδραστικών εικόνων ή και κινουμένων σχεδίων / κόμικς (Bishop & Szobota, 2015:19-25).

Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών ενισχύει το ενδιαφέρον και την κατανόηση, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση γίνεται πραγματική (Χατζιωάννου & Στεφανής, 2023: 818-829, Willis, 2006). Η μετατροπή του κειμένου σε εργαλείο οπτικής εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να κατανοήσουν και να απομνημονεύσουν επιχειρήματα και απόψεις σχετικά με πολύπλοκα ηθικά ζητήματα όπως τα πειράματα στα ζώα, οι βιολογικές βελτιώσεις, η δωρεά οργάνων, η παρένθετη μητρότητα, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τα ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024).

Η διδασκαλία της βιοηθικής με οπτικά εκπαιδευτικά εργαλεία είναι ένας εξαιρετικά γόνιμος τρόπος για να εξηγήσει κανείς σε μαθητές βιοζητήματα που προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά και πριν και μετά από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και επιστημονικής έρευνας και προόδου. Άλλωστε, οι έννοιες της βιοηθικής και της τεχνοηθικής έχουν εμφανιστεί σε ταινίες και κόμικς για περισσότερο από μία δεκαετία και με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024).

Η χρήση κόμικς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανοίξουν συζητήσεις για πολύ ευαίσθητα θέματα όπως η ζωή μετά τη σύλληψη, τι σημαίνει να είσαι παιδί από παρένθετη μητέρα, η δημιουργία «προσχεδιασμένων μωρών», η ευθανασία και η άμβλωση (Carney & Levin, 2002: 5-26). Άλλωστε, η οπτική απεικόνιση, όταν χρησιμοποιείται για να συνοδεύσει ένα κείμενο, μπορεί να έχει ερμηνευτικά και μετασηματιστικά αποτελέσματα (Carney & Levin, 2002: 5-26). Τα οπτικά εφέ βοηθούν στην κατανόηση δύσκολων κειμένων, στην ενίσχυση της μνήμης και των γνωστικών δεξιοτήτων εν γένει. Ως εκ τούτου, τα εικονογραφημένα σχολικά κείμενα μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή των

μαθητών και να τους βοηθήσουν στη καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου (Carney & Levin, 2002: 5-26).

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα οπτικά εκπαιδευτικά εργαλεία κατάλληλα για την διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Για να κριθούν ως ενδεδειγμένα, οι παραγωγοί ταινιών και κόμικς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των μαθητών, της φυλής, του φύλου, της πίστης και του επιπέδου της εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ακόμη, τα οπτικά εργαλεία πρέπει να είναι απαλλαγμένα από στερεοτυπικές απεικονίσεις και αρνητικά πρότυπα, αποφεύγοντας κάθε μορφή στοχοποίησης οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων, πολιτισμού, φυλής, φύλου ή τάξης (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024).

Τα κατάλληλα, ούτως ειπείν, εργαλεία δεν πρέπει να προβάλλουν ουτοπικές ή δυστοπικές καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να στοχεύουν στην αντικειμενικότητα και να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα στην ηθική επίλυση των εξεταζόμενων προβλημάτων (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024). Είναι βασικής σημασίας ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τυγχάνει και ο τελικός κριτής, το πρόσωπο δηλαδή που αξιολογεί και επιλέγει τα κατάλληλα οπτικά εργαλεία, να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αποφασίσει εάν είναι ενδεδειγμένα για τους μαθητές και να απορρίπτει όσα δεν θεωρούνται πρόσφορα (Division of Medical Ethics High School Bioethics Project, 2024). Χρήσιμο θα ήταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεργαστούν με παραγωγούς ταινιών και σκιτσογράφους, ώστε να παραχθεί το πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (Ike & Anderson, 2018).

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας δεν προβλέπεται η αυτόνομη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της βιοηθικής και της τεχνοηθικής ούτε στην Πρωτοβάθμια, ούτε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συνεπώς, η μοναδική συστηματική και εκτεταμένη διερεύνηση βασικών βιοηθικών προβληματισμών, μέχρι αυτή τη στιγμή, προβλέπεται μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών (Πεπές, 2018: 78). Ως εκ τούτου, στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες από τις εν χρήση τεχνικές για την εξέταση των βιοζητημάτων. Στο βιβλίο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β' Λυκείου, όπου ο όρος βιοηθική εμφανίζεται 6 (έξι) φορές,

η επαφή των μαθητών με τα σύγχρονα προβλήματα ξεκινάει από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους. Το υλικό αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών στη σύγχρονη κοινωνία και ο τρόπος διάρθρωσής του επιδιώκει την ενεργητική συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες, με σκοπό να κατακτήσουν γνώσεις χρήσιμες και αναγκαίες, δεξιότητες επικοινωνίας, κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ τους και να εμβαθύνουν στην προσωπική τους αυτογνωσία και την προσωπική τοποθέτηση απέναντι σε όψεις του θρησκευτικού φαινομένου και σε θεμελιώδη θέματα, σεβόμενοι την ελευθερία αλλά και την διαφορετικότητα άλλων θέσεων και απόψεων (Βιβλίο Θρησκευτικών Β΄ Λυκείου, *Χριστιανισμός και θρησκείματα*, 2023).

Στα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια εντοπίζονται αξιόλογες δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

1. στο βιβλίο της Β΄ Λυκείου, μετά τις αναφορές στα ζητήματα σεβασμού/περιφρόνησης της ζωής, οι μαθητές προτρέπονται να χωριστούν σε ομάδες και να μελετήσουν μία περίπτωση ηθικού διλήμματος σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο. Κατόπιν, με βάση το κείμενο «Στο κεφάλι της νεκρής Νατάσας» πρέπει να συντάξουν ένα σύντομο άρθρο, στο οποίο θα παρουσιάζουν τα κριτήρια της δωρεάς οργάνων. Αφού το ολοκληρώσουν θα πρέπει να το διαβάσουν σε όλη την τάξη και, εφόσον είναι εφικτό, να το δημοσιεύσουν στη ιστοσελίδα του σε σχολείου ή σε κάποιο εκπαιδευτικό/μαθητικό ιστολόγιο (Βιβλίο Θρησκευτικών Β΄ Λυκείου, *Χριστιανισμός και θρησκείματα*, 2023: 29-31),
2. στο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου εντοπίζεται η υποενότητα «1.3 Εφαρμογές της Γενετικής», στην οποία αναφέρονται οι ηθικοί προβληματισμοί από τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής. Στην αρχή, οι μαθητές με τη βοήθεια ενός κειμένου μαθαίνουν λίγα πράγματα για τη γενετική μηχανική και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται. Κατόπιν, προτρέπονται, αν φυσικά υπάρχει ο απαραίτητος χώρος, να χωριστούν σε δύο ισομερείς ομάδες, σχηματίζοντας δύο ομόκεντρους κύκλους. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι και όσες βρίσκονται στον εσωτερικό κύκλο θα είναι ένας/μία γονιός, που, σε μια σκηνή από το κοντινό μέλλον, δέχεται την πρόταση από εξειδικευμένο

γιατρό να προχωρήσει σε προγεννητική επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού παιδιού του/της (π.χ. φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, προσδόκιμο ζωής, πνευματικές δεξιότητες κ.λπ.). Όσοι και όσες βρίσκονται στον εξωτερικό κύκλο εκφράζουν τη συνείδηση του/της γονέα και προετοιμάζουν μία φράση για να την πουν, ώστε να αποφασίσει. Στην πρώτη φάση, όσοι και όσες βρίσκονται στον εσωτερικό κύκλο, κλείνουν τα μάτια και ετοιμάζονται να ακούσουν τις φωνές της συνείδησης. Ο εξωτερικός κύκλος περπατά περιμετρικά. Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν τη φράση που έχουν ετοιμάσει, έτσι ώστε αυτή να ακουστεί πολλές φορές, επιλέγοντας τον τρόπο που την επαναλαμβάνουν (ύφος, ένταση κ.λπ.). Αφού γίνει αυτό για λίγη ώρα, σε δεύτερη φάση επαναλαμβάνουν. Οι δύο κύκλοι αλλάζουν θέση, ώστε όλοι και όλες να «συνομιλήσουν» με τη συνείδηση. Ολοκληρώνοντας συζητούν για τους ηθικούς προβληματισμούς που προκύπτουν σε παρόμοιες περιπτώσεις (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 14),

- στη συνέχεια η υποενότητα στρέφεται στην «ηθική στην εποχή της γενετικής μηχανικής» και στη «τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA». Σε συνάφεια οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα απόσπασμα από τη Σύμβαση του Οβιέδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (1997) και να σημειώσουν όλες τις έννοιες που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής. Κατόπιν, σε ομάδες ή σε δυάδες, αφού γράψουν σε ένα φύλλο χαρτιού και μέσα σε πλαίσιο ως κεντρική έννοια τη φράση: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιοϊατρική», να τοποθετήσουν τις έννοιες που σημείωσαν προηγουμένως σε έναν (εννοιολογικό) χάρτη, αξιοποιώντας γραμμές και παρακλάδια και προσθέτοντας επιπλέον έννοιες, που θα συνδέονται με το βασικό θέμα. Σκοπός είναι να ταξινομήσουν τις έννοιες όσο πιο ταιριαστά γίνεται, πάντα σε σχέση με την κεντρική έννοια. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να εξετάσουν τους χάρτες που ετοίμασαν και να τους αξιολογήσουν με κριτήριο την ακρίβεια, την εμβέλεια του

περιεχομένου, καθώς και την οργάνωσή τους. Ακολουθώντας, οι μαθητές καλούνται σε δυάδες ή ομάδες να διαβάσουν για τις θέσεις του Χριστιανισμού σχετικά με τη Γενετική Μηχανική και να καταγράψουν τρεις ερωτήσεις σχετικά με τα πιθανά όρια στην αξιοποίηση της γενετικής επιστήμης, τους ενδεχόμενους προβληματισμούς που προκύπτουν σε σχέση με το ανθρώπινο πρόσωπο ή τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα η βιοηθική. Ολοκληρώνοντας, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις ερωτήσεις της σε όλη την τάξη και θα επιχειρήσει να δώσει πιθανές απαντήσεις, αναλύοντας και δικαιολογώντας τις θέσεις της (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 15) ,

- στο ίδιο βιβλίο εντοπίζεται η υποενότητα «1.4 Οικο-θεολογία», η οποία ασχολείται με το φυσικό περιβάλλον και την οικολογική καταστροφή. Αρχικώς, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν ορισμένες φωτογραφίες και να διαμορφώσουν ερωτήματα πάνω σε αυτές. Προς διευκόλυνσή τους παρέχονται ορισμένες υποδείξεις. Επί παραδείγματι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιους από τους παρακάτω ενδεικτικούς τύπους: Γιατί... ή για ποιους λόγους...; Τι θα γινόταν αν...; Για ποιο σκοπό...; Ποια θα ήταν η διαφορά εάν...; Αν υποθέσουμε ότι... Τι θα συνέβαινε αν γνωρίζαμε ότι...; Τι θα άλλαζε αν...; Μετά την διατύπωση των ερωτημάτων αυτών καλούνται να επιλέξουν κάποια ή κάποιες από τις ερωτήσεις και να συζητήσουν για λίγα λεπτά (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 19),
- στο ίδιο βιβλίο οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν κείμενα που αναφέρονται στην ευθύνη των χριστιανών για το περιβάλλον και να επιλέξουν ένα από τα ζητήματα που τίγονται μέσα σε αυτά, αιτιολογώντας γραπτά την επιλογή τους. Στη συνέχεια, να μοιραστούν αυτό που ξεχώρισαν με τον διπλανό/τη διπλανή τους και να καταλήξουν σε κοινές παραδοχές. Ολοκληρώνοντας, καλούνται να ανακοινώσουν και να συζητήσουν με όλη την τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας τους (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 20) ,

6. στο ίδιο βιβλίο, αφού αναφέρονται δράσεις εκπροσώπων του Χριστιανισμού ως προς το οικολογικό ζήτημα, καλούνται να αναζητήσουν σε ομάδες στοιχεία και να μελετήσουν μία περίπτωση σημαντικής δράσης για το περιβάλλον, με άξονες τα ακόλουθα ερωτήματα: Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ονομάζεται και «Πράσινος Πατριάρχης»; Τι ενδεχομένως κινητοποιεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ή και άλλα θρησκευτικά πρόσωπα να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους δράσεις ή να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο για το περιβάλλον; Τι μπορεί να σκέφτονται ή να πιστεύουν για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον; Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια τέτοια πρόταση ή τι αντίκτυπο μπορεί να έχει σε έναν σύγχρονο άνθρωπο; Ολοκληρώνοντας, οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν όσα έμαθαν και να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση και δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση, αναδάσωση, εθελοντική δασοπροστασία, καθαρισμός παραλίας κ.λπ.) (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 21),
7. και πάλι στο ίδιο σχολικό εγχειρίδιο εξετάζονται ηθικά ζητήματα σε εργασιακά ζητήματα και οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν ορισμένα άρθρα από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και να σημειώσουν τι παρατηρούν από τη σύγκριση αυτών των δικαιωμάτων με σύγχρονες περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών εργασίας (π.χ. σε εργοστάσια ή αλυσίδες καταστημάτων σε Κίνα, Ινδία, Αμερική κ.α.). Στη συνέχεια, να μοιραστούν τις σκέψεις τους με τον διπλανό/τη διπλανή τους και να καταλήξουν σε κοινές παραδοχές. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να ανακοινώσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους με όλη την τάξη (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 31),
8. στην ίδια ενότητα οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν κείμενα και χωρία από την Αγία Γραφή και με βάση αυτά να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τους όρους «εργασία» και «αεργία» με χριστιανικά κριτήρια. Κατόπιν,

καλούνται να πουν πώς αντιλαμβάνεται η Αγία Γραφή το νόημα της εργασίας. Ακόμη, πρέπει να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα σπουδαιότερα σημεία και τις έννοιες-κλειδιά σε κείμενο που αναφέρεται στο χριστιανικό ηθικό πλαίσιο γύρω από τα εργασιακά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται να υπογραμμίσουν τα σπουδαιότερα σημεία και να επισημάνουν με χρωματιστό μαρκαδόρο τις έννοιες-κλειδιά. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους σε όλη την τάξη (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 31-32) ,

9. στην ίδια θεματική ενότητα, αξιοποιώντας όσα έμαθαν, καλούνται να συντάξουν σε ομάδες μια επιστολή προς τη Διεύθυνση μιας τοπικής βιοτεχνίας ή βιομηχανικής μονάδας ή αλυσίδας καταστημάτων, με την οποία θα θέσουν τα ηθικά πλαίσια συνθηκών εργασίας. Καλούνται, να ξεκινήσουν την επιστολή τους με τη φράση «Arbeit macht frei» (=Η εργασία απελευθερώνει), η οποία ήταν γραμμένη στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου (Βιβλίο Θρησκευτικών Γ' Λυκείου, *Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος*: 34).

4. Συμπεράσματα

Η βιοεκπαίδευση τυγχάνει ζωτικής σημασίας προκειμένου οι μαθητές να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα μέσα και τις γνώσεις για να λαμβάνουν σκεπτόμενες αποφάσεις σε βιοδιλήμματα, είτε πρόκειται για την απόφαση δωρεάς οργάνων από έναν εγκεφαλικά νεκρό συγγενή, είτε για την επιλογή της καλύτερης μεθόδου ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είτε για την απόφαση μιας οικογένειας σχετικά με την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε έναν ασθενή όταν η θεραπεία δεν είναι πλέον εφικτή (Κριάρη, 2023: 3).

Η εισαγωγή των γνωστικών αντικειμένων της βιοηθικής και της τεχνοηθικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τυγχάνει αδήριτη ανάγκη, κοινώς αναγνωρισμένη τόσο από διεθνείς οργανισμούς, όσο και από ειδικούς επιστήμονες. Η διδασκαλία, όμως,

αμφοτέρων των γνωστικών αντικειμένων απαιτεί ειδικές παιδαγωγικές μεθόδους που εμπλέκουν άμεσα τους μαθητές σε συμμετοχικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό προκρίνεται και ενδείκνυται η χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και πολυτροπικών μεθόδων, οι οποίες θα εμπλέκουν όλους τους μαθητές του σύγχρονου σχολείου.

Η δημιουργία ενός εθνικού ή και ενός διεθνούς παιδαγωγικού αποθετηρίου με χρήσιμο-προτεινόμενο υλικό θα ήταν πολλά υποσχόμενη. Μία εθνική ή διεθνής τράπεζα πόρων, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς θα διευκόλυνε το έργο αμφοτέρων και θα καθοδηγούσε τους εμπλεκόμενους στην εξεύρεση των κατάλληλων οπτικοακουστικών εργαλείων.

Βιβλιογραφία

- Araújo, J. & Gomes, C. & Jácomo A. & Pereira, S. (2017). Teaching bioethics in high schools. *Health Education Journal*, 76 (4), 507-513. <https://doi.org/10.1177/0017896917690566>.
- Bishop, L. & Szobota, L. (2015). Teaching bioethics at the secondary school level». *Hastings Center Report*, 45 (5), 19-25. <https://doi.org/10.1002/hast.487>.
- Βιδάλης, Τ. (2019). Διεπιστημονικότητα και εκπαίδευση στη Βιοηθική», *Βιοηθικά* 5 (2), 2-4.
- Βούρδα, Ε. & Αλμπανάκη, Μ. & Ευαγγελόπουλος, Π. (2023). Διδάσκοντας διαθηρσκευιακά και συνεργατικά σε ένα Διαπολιτισμικό Σχολείο. *Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών* 4, 46-60.
- Carney, R. & Levin, J. (2002). Pictorial illustrations still improve students' learning from text, *Educational Psychology Review*, 14 (1), 5-26. <https://doi.org/10.1023/A:1013176309260>.
- Chowning, J. & Griswold, J. & Kovarik, D. & Collins, L. (2012). Fostering critical thinking, reasoning, and argumentation skills through bioethics education, *PLOS ONE*, 7 (5), e36791. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036791>.
- «Division of Medical Ethics High School Bioethics Project», <https://med.nyu.edu/departments-institutes/population-health/divisions-sections->

centers/medical-ethics/education/high-school-bioethics-project, Τελευταία
επίσκεψη 22 Ιανουαρίου 2024.

Harada, V. & Kirio, C. & Yamamoto, S. (2008). Project-based learning: Rigor and
relevance in high schools. *Library Media Connection*, 26 (6), 14-16.

Harter, S. (2012). *The Construction of the Self: Developmental and Sociocultural
Foundations*. New York: Guilford Press.

Ike, C. & Anderson, N. (2018). A proposal for teaching bioethics in high schools using
appropriate visual education tools. *Philos Ethics Humanit Med*, 11.
<https://doi.org/10.1186/s13010-018-0064-1>.

Keskin-Samanci, N. & Özer-Keskin, M. & Arslan, O. (2014). Development of
'Bioethical Values Inventory' for pupils in secondary education within the scope of
bioethical education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology
Education*, 10 (2), 69-76. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1029a>.

Khan, M. (2013). An experience of teaching bioethics at secondary schools in Karachi,
Pakistan: Learning experience in secondary school. *J Coll Physicians Surg Pak*, 90-
2.

Κριάρη, Ι. (2023). Βιοηθική και εκπαίδευση- μια σχέση συμβίωσης. *Βιοηθικά* (9) 2, 3-
4. <https://doi.org/10.12681/bioeth.35571>.

Λαδάς, Ι. (2024). Εκπαίδευση και βιοηθική: Ο ρόλος της θρησκείας στην επίλυση των
σύγχρονων βιοπροβλημάτων. *Πρακτικά του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο
«Θρησκεία - Εκπαίδευση – Διαπολιτισμικότητα»*.

---. (2024a). Διδάσκοντας βιοηθική σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Πρακτικά του
Διεθνούς Συνεδρίου «Eco-Eu ζην: Βιοηθική και Νέοι», Κωνσταντινούπολη 8 - 9
Δεκεμβρίου 2023.

Πεπές, Ε. (2018). Βιοηθική εκπαίδευση στο σχολείο. *Πρακτικά του Πανελληνίου
Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Σύγχρονη Βιοηθική»*, 71-90.

Solomon, M. & Vannier, D. & Chowning, J. & Miller, J. & Paget, K. (2016).
Pedagogical Challenges of Teaching High School Bioethics: Insights from the
Exploring Bioethics Curriculum. *Hastings Center Report*, 46 (1), 11-18.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διδακτική των Επιστημών
μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών

19 - 21 Απριλίου
2024

-
- Willis, J. (2006). *Research-based strategies to ignite student learning*, Alexandria: ASCD.
- Χατζιωάννου, Ε. & Στεφανής, Κ. (2023). Μάθημα Θρησκευτικών και Πολυτροπική Διδασκαλία. *Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών* 4, 818-829.